

Rebut el 9 de gener de 2009. Acceptat el 14 de febrer de 2009

Sobre dos especies de moluscos terrestres del género *Hemicycla* Swainson, 1840 (Gastropoda: Helicidae) de las Islas Canarias

JUAN ANTONIO CONTRERAS GONZÁLEZ

Río Genil, bloque 24, nº 3, vivienda 5, 38008 Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias). E-mail: jarodjacg@gmail.com

En el *Compendium of Landshells* (Abbott, 1989: p. 191) figuran dos especies canarias de gasterópodos terrestres del género *Hemicycla* Swainson, 1840, identificadas como *H. plicaria* (Lamarck, 1816), distribuida por las Islas Canarias, y *H. sarcostoma* (Webb et Berthelot, 1832), atribuida a las islas de Fuerteventura y Gran Canaria. En esta nota, se ponen de manifiesto algunos errores por lo que se refiere a la identificación y distribución de estas especies.

En primer lugar, la señalización de *H. sarcostoma* (Figura 1A) en Gran Canaria es errónea, puesto que esta especie se distribuye únicamente por Lanzarote y Fuerteventura (isla de Alegranza) (Alonso *et al.*, 1991). En segundo lugar, la especie identificada como *H. plicaria* corresponde en realidad a *H. bethencourtiana* (Shuttleworth, 1852). Además, ambas especies son endemismos de Tenerife (Alonso *et al.*, 1990: p. 264); concretamente, *H. plicaria* habita únicamente en el término municipal de Candelaria, en una zona de menos de 10 km² en el sudeste de la isla (Ibáñez & Alonso, 2005), mientras que *H. bethencourtiana* presenta un área de distribución mucho mayor y más hacia el este, llegando aproximadamente hasta el término municipal de Granadilla, en la zona sur de Tenerife.

Las diferencias conculiológicas más notables entre *H. plicaria* (Figura 1B) y *H. bethencourtiana* (Figura 1C) (véase Ibáñez *et al.*, 1987, 1988) se refieren a las costillas de la superficie de sus conchas. En *H. plicaria*, dichas costillas son más marcadas y mucho más separadas que en *H. bethencourtiana*. El ejemplar figurado por Abbott (1989) como *H. plicaria* muestra numerosas costillas poco sobresalientes y poco separadas, correspondiendo en realidad a *H. bethencourtiana*.

BIBLIOGRAFÍA

- ABBOTT, R.T. (1989). *Compendium of landshells*. American Malacologists, New York.
- ALONSO, M.R.; IBÁÑEZ, M.; HENRÍQUEZ, F.C.; VALIDO, M.J.; PONTELIRA, C.E. (1990). Atlas preliminar de los moluscos terrestres endémicos de Canarias, presentes en Tenerife. *Vieraea*, 19: 251-265.
- ALONSO, M.R.; HENRÍQUEZ, F.C.; IBÁÑEZ, M. (1991). Nuevas especies de moluscos terrestres (Gastropoda, Pulmonata) de la isla de Alegranza (Archipiélago Canario). *Bonn. Zool. Beitr.*, 42: 325-338.
- IBÁÑEZ, M. & ALONSO, M.R. (2005). *Hemicycla plicaria* (Lamarck, 1816). In: Verdú, J.R. &

Galante, E. (Eds.) *Libro Rojo de los Invertebrados de España*, p. 363. Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Madrid.

IBÁÑEZ, M.; GROH, K.; CAVERO, E.; ALONSO, M.R. (1987). Revision of the genus *Hemicycla* Swainson 1840 on Tenerife: the group of *Hemicycla plicaria* (Lamarck 1816)

(Mollusca: Helicidae). *Arch. Moll.*, 118: 77-103.

IBÁÑEZ, M.; GROH, K.; ALONSO, M.R.; CAVERO, E. (1988). Revision of the genus *Hemicycla* Swainson, 1840 (Mollusca, Helicidae) from Tenerife: *Adiverticula* n. subgen. and description of three new taxa. *Bull. Mus. Natl. Hist. Nat.*, 10: 309-326.

Figura 1. (A) *Hemicycla sarcostoma* (Webb et Berthelott, 1833) de Arrieta (Lanzarote); (B) *H. plicaria* (Lamarck, 1816) de Chabazo-Órganos (Candelaria, Santa Cruz de Tenerife); (C) *H. bethencourtiana* (Shuttleworth, 1852) de Ladera de Güimar (Tenerife).